

A inclusão da língua Umbundu no processo de alfabetização de adultos: caso do projecto Okutanga

La inclusión de la lengua Umbundu en el proceso de alfabetización de adultos: Caso del
proyecto Okutanga

The inclusion of the Umbundu language in the adult literacy process: Case of the Okutanga
project

Madaleno Dias¹

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-9985-552X>

Severino Dunge²

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1165-0088>

RECEBIDO: Março, 2024 | **ACEITE:** Mês, ano | **PUBLICADO:** Mês, ano.

RESUMO

O presente artigo buscou analisar a importância da língua umbundu no processo de alfabetização de adultos a partir da experiência do Projecto Okutanga, projecto que busca alfabetizar mulheres zungueiras da cidade do Cuito-Bié, Angola. Os dados analisados mostram o impacto positivo que a inclusão da língua umbundu tem causado no Projecto de Alfabetização Okutanga e incentiva a preservação da língua local como também introduz o â, bê, cê do português. A pesquisa teve um enfoque quantitativo e utilizou-se a técnica de inquérito para a recolha de dados.

Palavras-chave: Alfabetização de adultos, mulheres zungueiras, língua umbundu, cultura.

RESUMEN

El presente artículo busca analizar la importancia de la lengua umbundu en el proceso de alfabetización de adultos a partir de la experiencia del Proyecto Okutanga, proyecto que busca alfabetizar mujeres

¹ Mestrando em Gestão pela Universidade Agostinho Neto, Licenciado em Sociologia pela mesma Universidade. Docente e chefe de Departamento de Cooperação e Intercâmbio no Instituto Superior Politécnico Ndunduma (ISPN). Correio electrónico: madalenodias10@gmail.com

² Mestrando em Línguas Angolanas pela Universidade Agostinho Neto, Licenciado em Línguas e Literaturas Africanas pela mesma universidade. Docente de Língua Nacional Umbundu e coordenador do Projecto Okutanga no Instituto Superior Politécnico Ndunduma (ISPN). Correio electrónico: secadunque410@gmail.com

zungueiras de la ciudad de Cuito-Bié, Angola. Los datos analizados mostraron el impacto positivo que la inclusión de la lengua umbundu causa en el Proyecto de Alfabetización Okutanga y incentiva a la preservación de la lengua local como también la introducción de â, bê, cê do português. A pesquisa teve um enfoque quantitativo e utilizou-se a técnica de inquérito para a recolha de dados.

Palabras clave: Alfabetización de adultos, mujeres zungueiras, lengua umbundu, cultura.

ABSTRACT

This article sought to analyze the importance of the Umbundu language in the adult literacy process based on the experience of the Okutanga Project, a project that seeks to teach Zungueira women to read and write in the city of Cuito-Bié, Angola. The data analyzed shows the positive impact that the inclusion of the Umbundu language has had on the Okutanga Literacy Project and encourages the preservation of the local language as well as introducing â, bê, cê from Portuguese. The research had a quantitative focus, and the survey technique was used to collect data.

Keywords: Adult literacy, zungueiras women, umbundu language, culture.

1. INTRODUÇÃO

Os seres humanos utilizam a língua como instrumento de comunicação. A linguagem com um repertório maior, pois consta nos aspectos não verbais, sentimentos, a jeito singular de falar de um povo que utiliza a língua para se comunicar.

Rodrigues (2015) alerta que a língua não deve ser compreendida exclusivamente como um sistema de comunicação, mas também como parte da cultura e identidade de um povo. O presente artigo tem como objectivo analisar a importância da inclusão da língua umbundu no processo de alfabetização de adultos a partir da experiência do Projecto Okutanga do Instituto Superior Politécnico Ndunduma (ISPN). Este projecto está focado em alfabetizar mulheres zungueiras da cidade do Cuito, província do Bié.

Angola viveu 27 anos de guerra civil e a província do Bié foi um dos maiores palcos desta guerra. A guerra não somente impossibilitou o avanço das infra-estruturas do país, mas afectou grandemente o desenvolvimento humano. A oportunidade de escolarização foi negativa a milhares de crianças que hoje são homens e mulheres responsáveis de família. A outra impossibilidade que levou muitas crianças não estudarem está associado ao que o Silva (2011:5) que afirma que nos meios rurais a escola oficial é considerada inútil, a não ser para os rapazes, como condição de acesso ao mercado laboral no meio urbano, visto que opera à margem dos valores culturais da comunidade, transmitindo conteúdos inócuos, numa língua estranha. Hoje algumas mulheres procuram aprender a ler e escrever, na medida em que desejam fazer parte da sociedade letrada e participar orgulhosamente na jornada académica dos seus filhos. Teoricamente é uma missão fácil para elas, porém quando chegam aos centros de alfabetização se deparam com uma dificuldade: a língua estranha que Silva acima menciona. Verifica-se que a mesma dificuldade é encontrada aos alfabetizadores que necessitam procurar metodologias adequadas ao contexto e a inclusão de outras línguas

regionais que os manuais de alfabetização não trazem. É neste meio de dificuldades que motivaram a recolha de dados deste artigo.

Os resultados obtidos mostram que a inclusão das línguas nacionais de Angola em regiões com presença massiva de adultos bilingues que não tiveram oportunidade de aprender a ler e escrever facilitam o processo de ensino-aprendizagem, na medida em que aumenta a compreensão das lições na língua em aprendizagem e também têm a oportunidade de aprender a sistematização básica da sua língua materna.

Este trabalho está estruturado em quatro partes. A primeira parte é a introdução, que visa apresentar um panorama geral e conciso da pesquisa. A seguir, está a fundamentação teórica que aborda questões relacionadas à língua, identidade, cultura, e possui a sua interface nas metodologias de alfabetização de adultos; a seguir está a parte de metodológica, apresentando a opção metodológica quantitativa, que orientou a pesquisa, bem como a técnica de inquérito que serviu para a recolha das informações; por fim a análise dos dados e a conclusão do trabalho.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Língua, Identidade e Cultura

A comunicação é um dos instrumentos centrais na afirmação da construção dos relacionamentos humanos e ela pode ser feita de diversas formas, porém a língua acaba sendo um elemento central nesse processo. O processo tradicional da comunicação (emissor, canal e receptor) apresenta que há um conjunto de símbolos e códigos que são compartilhados entre o emissor e o receptor para haver uma comunicação efectiva. Não obstante, essa concepção, Rodrigues (2015, p.4) alerta-nos que a “língua não pode ser vista apenas como uma ferramenta para a comunicação, com o seu sistema de letras e sons”. A mesma autora citando Dubois e tal (1989) avança a concepção de Saussure de que a língua é conjunto de símbolos abstractos que permitem a comunicação entre o emissor e o receptor que irão estabelecer regras para a interpretação (Idem). Analisando a concepção de Saussure, não foge da concepção tradicional da língua que limita o conceito entre o emissor e o receptor, por essa razão, a definição avançada pela Nova Gramática do Português Contemporâneo inclui uma dimensão voltada para a cultura e identidade do indivíduo, a saber: elucida.

A LÍNGUA é um sistema gramatical pertencente a um grupo de indivíduos. Expressão da consciência de uma colectividade, a LÍNGUA é o meio por que ela concebe o mundo que o cerca e sobre ele age. Utilização social da faculdade da linguagem, criação da sociedade, não pode ser imutável; ao contrário, tem de viver em perpétua evolução, paralela à do organismo social que a criou (Cunha & Cintra, 2006, p.1).

A concepção acima mostra que a língua não está limitada na tradicional noção de emissor e receptor, na medida em que incorpora a consciência de uma colectividade que, usando a língua apreende a realidade. É nessa mesma senda que Berger e Luckmann (2004) entendem que é por intermédio da língua que o indivíduo interioriza e objectiva a realidade circundante. Sendo a linguagem uma dimensão mais abrangente que a língua, pois é um processo

complexo que possibilita a aprendizagem e o uso de uma determinada língua (Cunha & Cintra, 2006, p.1). Berger e Berger (1977, p.193) apontam que é a primeira instituição na qual o ser humano se incorpora. Ou seja, pelo uso da língua o ser humano adquire as primeiras regras, normas ou coerção exterior da sociedade para o controlo dos membros.

Nas palavras de Ramon (2017, p. 23) entende-se que a língua não pode ser vista exclusivamente como um instrumento de comunicação com conjunto organizado de signos, “mas também como instrumentos de interacção social, de estruturação do pensamento e de construção da identidade dos indivíduos e dos grupos nas relações que mantêm entre si e com o mundo circundante.” Nessa observação inclui o conceito de identidade como parte elementar da língua para a construção do indivíduo ou de um grupo social. Assim, há uma interface entre a língua e a identidade social e/ou cultural dos indivíduos e grupos, pois esta última vai utilizar a língua como um dos elementos para a construção de uma marca que o diferencia dos outros.

A identidade é uma construção social e não pode ser vista como algo fixo e imutável, assim como a linguagem e a língua são mutáveis. A afirmação de uma identidade serve para demarcar o interior do exterior da pessoa ou do grupo, por isso, é um processo de inclusão e exclusão. A língua é um dos elementos usados para determinar as fronteiras entre os grupos e Lunardi e Kraemer (2005, p.30) citando (Silva, 2000, p.30) afirmam que o uso da linguagem não se limita na descrição sobre as coisas, mas que permite a invenção da identidade. As mesmas autoras apontam que é por intermédio da linguagem que a identidade adquire sentido (Lunardi & Kraemer, 2005, p.29). A partir dessa aceção pode se correr o risco de confundir o conceito de identidade com o conceito de cultura, pois essa igualmente demarca as fronteiras entre o interior e o exterior do grupo.

A cultura é um conceito maior que engloba a linguagem, a língua e a identidade, pois ela cria as condições para a fundamentação e estruturação dos conceitos acima tratados. Dito de outra forma, a identidade e a linguagem são construídas por intermédio da cultura, ou seja, são elementos da cultura. Silva (2000, p.134) citado por Lunardi e Kraemer (2005, p.27) entende que a cultura “é um campo de produção de significados no qual os diferentes grupos sociais, situados em posições diferenciais de poder, lutam pelas imposições de seus significados à sociedade mais ampla.” A concepção vai além da tradicional visão de Taylor, que se limita no modo de vida de uma determinada sociedade, e Silva entende que a cultura de uma sociedade não é homogénea e que existem subgrupos ou subculturas que lutam para legitimação da sua visão de mundo, do seu modo de ser e viver, da sua língua, etc. Assim, Ramon (2017, p.23) resume a interface entre cultura e língua em três asserções fundamentais:

1. A língua é produto da cultura (por isso evolui e se adapta constantemente a novos contextos que se traduzem, por exemplo, através da criação de neologismos);
2. A língua é uma manifestação da cultura (tal como as crenças, os costumes, as instituições, etc.);
3. A cultura expressa-se através da língua (já que por meio das palavras se pode exprimir tudo aquilo que concerne às artes, à literatura, aos comportamentos, às normas, às convenções, etc.).

Não há dúvidas de que haja uma relação de simbiose entre a língua, a identidade e a cultura, porém, ao retomarmos a concepção de Silva referente à cultura como espaço de lutas, a questão que se impõe é: como essa luta se forma, sendo que há uma simbiose entre a língua, identidade e cultura? Silva (2000, p.83) citado por Lunardi e Kraemer (2005, p.33) entende que há uma hierarquia das identidades a partir do momento em que uma determinada identidade é fixada como a hegemónica. Ou seja, quando um grupo dentro da sociedade por intermédio dos mecanismos de poder tem a sua visão de mundo como a hegemónica ou impõe a sua visão de mundo para todos, haverá outros grupos que poderão contestar essa autoridade.

A Constituição da República de Angola no seu Artigo 19.º atribui a língua portuguesa como a língua oficial e coloca as outras línguas, nacionais e estrangeiras, no mesmo pé de igualdade para a valorização e promoção, embora as línguas nacionais sejam relegadas para uma posição subalterna no processo de ensino-aprendizagem do sistema formal de ensino. Retomando, a interface entre língua e cultura, apresentada acima, demonstra que a aprendizagem de uma língua é um processo, igualmente, de aprendizagem da cultura. Lunardi e Kraemer (2005, p.26) entendem que ao submetermos aos alunos um currículo com uma língua ‘portuguesa’ como a oficial estaríamos a obrigar os estudantes (que possuem uma outra língua como materna) a negarem a sua língua, sua identidade, “porque o currículo não favorece o desenvolvimento da sua língua...”.

A inclusão das línguas nacionais de Angola no ensino formal não passa exclusivamente pela preservação e desenvolvimento da língua, passa igualmente pela legitimação da cultura de um povo ou grupo, da sua cosmovisão e representatividade. O contexto angolano é complexo, pois, por um lado, está a língua portuguesa como um instrumento para a criação de uma identidade nacional fruto da diversidade linguística existente no país, por outro lado, está a necessidade de não se excluir e levar o desaparecimento das línguas nacionais e da sua riqueza, que pode ser utilizada para a construção da identidade nacional. Para o caso de alfabetização de adultos, tal é o caso do Projecto Okutanga, a maioria das alfabetizadas tem a língua umbundu como língua materna e, por isso, viu-se mister a inclusão da língua umbundu, não apenas por uma questão de valorização, mas como um instrumento que tem auxiliado os alfabetizadores na partilha do conhecimento. Por essa razão, além dos métodos de alfabetização há a incorporação de outras práticas que possibilitam que a interface língua, identidade e cultura facilite a compreensão dos conteúdos.

2.2. Alfabetização de Adultos: o problema dos métodos

O conceito de alfabetização começou a se tornar relevante desde o momento que nalgumas sociedades a escrita foi introduzida e, a partir daí, ensinar a escrita e a leitura destes códigos e signos ganhou espaço na sociedade. Assim, numa concepção etimológica a alfabetização é entendida como a aquisição do alfabeto. Para Mortatti (2020, p.329) citado por Jesus (2015, p.21):

A alfabetização escolar – entendida como processo de ensino e aprendizagem da leitura e escrita em língua materna, na fase inicial de escolarização de crianças – é um

processo complexo e multifacetado que envolve ações especificamente humanas e, portanto, políticas, caracterizando-se como dever do Estado e direito constitucional do cidadão.”

A concepção de Mortatti sobre a alfabetização, por um lado, com mérito, alarga o conceito para a esfera política ao entender que é um direito do cidadão e dever do Estado em garantir a alfabetização, por outro, limita o conceito em duas situações, a saber: (i) reduz o conceito ao limitar a alfabetização ao processo de ensino e aprendizagem da leitura e escrita na língua materna, pois ignora outros contextos como angolano onde há zonas bilingues, ou seja, a língua ensinada na escola é diferente da materna e, (ii) remete a alfabetização apenas para crianças, ignorando a existência de adultos que não tiveram a oportunidade de serem alfabetizados.

Para Magda Soares (2003, p.30) o alfabetismo é entendido em duas dimensões relacionais, a saber: a dimensão individual e a dimensão social. A dimensão individual centra-se no próprio indivíduo, nas habilidades e competências pessoais de leitura e escrita, enquanto a dimensão social enfatiza o alfabetismo como um fenómeno cultural, onde há uma exigência social para o uso da língua escrita. A partir da dimensão social percebe-se que nas sociedades de cultura oral, como nalgumas em África, a escrita não é habilidade necessária, factor esse que pode ser tido em consideração sempre que estamos a analisar as razões do elevado número de analfabetos nalguns países africanos, particularmente em Angola.

A alfabetização, hoje, não deve ser vista exclusivamente como um processo de aquisição do alfabeto, pois há uma procura social não somente no uso da escrita, é necessário que o uso da escrita atenda as situações sociais (Jesus, 2015, p.22). Entretanto, a complexidade do processo de alfabetização começa com a determinação dos métodos a aplicar. Os métodos fortemente desenvolvidos pela literatura estão voltados para a alfabetização de crianças, deixando uma lacuna metodológica para a alfabetização de adultos, sobretudo em contextos angolanos onde pessoas têm uma língua materna diferente daquela que estão a ser alfabetizadas no ensino formal.

Tradicionalmente, os métodos de alfabetização estão divididos em dois grupos: os métodos sintéticos e os métodos analíticos. Os métodos sintéticos defendem que a alfabetização começa das partes para todo, ou seja, que se começa com o estudo das letras, fonemas ou de sílabas e gradualmente aprende a construir as palavras até as frases mais complexas (Jung, 2012, p.107; Jesus, 2015, p.39). É composto por outros métodos, tais como, o método alfabético, método fónico e método silábico. Os métodos analíticos e sua abordagem é inversa ao sintético, pois a alfabetização começa do todo para as partes e os métodos que o constituem são: método de palavração e método de sentenciação, método global de contos e método natural e método de imersão (Jesus, 2015). Em oposição a estes métodos, que foram desenvolvidos para aplicar em crianças, Paulo Freire percebe a necessidade do desenvolvimento de um método que atenda o contexto de alfabetização de adultos e propõe o método activo.

Para Jesus (2015, p.46) Paulo Freire não desenvolveu um novo método, mas apenas utilizou procedimentos dos métodos sintéticos e analíticos. Essa posição é contrariada por Bruno e Fortunato (S.d, p.7), que defende que as palavras utilizadas no método activo de Freire são palavras vindas da experiência existencial dos adultos em alfabetização com o fim último de conscientizar o alfabetizando sobre a sua realidade.

Paulo Freire procura sair da pedagogia para andragogia, na medida em que não se trata de crianças e sim de adultos que já carregam uma vasta experiência de vida e que seria vago a utilização dos métodos destinados às crianças. Não obstante, a crítica de Freire ainda é possível a utilização dos métodos sintéticos e analíticos não como opostos, mas como complementares com frequente necessidade de adequar ao contexto de alfabetização de adultos. Entre diversas estratégias que podem ser adoptadas, a língua nacional é um recurso rico para os casos de Angola, particularmente da província do Bié, onde a maioria tem a língua umbundu como língua materna e a língua portuguesa como a segunda língua.

Para Amélia Mingas (2002, p.6) a alfabetização de adultos em Angola devia ser com as línguas locais dos indivíduos, porque “são as línguas em que esses adultos melhor se expressam, pensam, amam e odeiam e porque elas são, efectivamente, utilizadas por esses adultos no seu dia a dia”. A posição da Mingas (2002) está fortemente enraizada na defesa e preservação das línguas locais de Angola e sugere que a inserção das línguas nacionais de Angola no ensino formal possibilitaria a criação efectiva da nação angolana.

A alfabetização dos adultos nas línguas locais levanta o problema da sua utilização noutras esferas além da doméstica e religiosa, mas se reconhece o potencial que a sua inclusão tem no processo de ensino e aprendizagem. O Projecto Okutanga utiliza uma das línguas locais do Bié (umbundu) não como o instrumento central para a alfabetização, mas como meio para desconstruir os significados das palavras em língua portuguesa para maior e melhor compreensão. Viu-se que a língua não se limita nos símbolos e signos, pois há uma carga da visão de mundo, dos sentidos emocionais das palavras, da identidade e da cultura dos indivíduos. A seguir, apresentamos a metodologia utilizada nesta investigação para aferir a utilização da língua umbundu para a alfabetização de adultos.

3. METODOLOGIA

3.1 Desenho da investigação e tipo de pesquisa

Não há a possibilidade de existência da ciência sem os métodos, porque os métodos sistematizam a pesquisa garantindo maior objectividade e fidelidade nos dados. É nesse sentido que Gil (2002, p.17) defende que a pesquisa científica é “desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos”. A inclusão da língua umbundu no processo de alfabetização por ser uma temática pouco explorada há uma urgência no desenvolvimento de pesquisas que descrevam e explorem essa possibilidade na realidade local, por isso para a materialização dessa ambição académica levou a pesquisa para a orientação quantitativa.

A opção pela pesquisa quantitativa deu-se devido o maior número de alfabetizandas que o projecto acompanha e verificou-se que ficariam de fora muitas alfabetizandas cujo posicionamento interessa à pesquisa para maior abrangência dos resultados. Sampieri, Callado e Lucio (2013, p. 41) afirmam que não existe uma melhor opção entre a pesquisa quantitativa e qualitativa, porém avançam que embora pesquisa quantitativa possibilita a generalização dos dados, ela não permite buscar profundidade dos dados, riqueza interpretativa e contextualização do ambiente ou contorno. É nesta esteira de insuficiência que foram incluídas algumas perguntas abertas no inquérito para que fossem preenchidas algumas lacunas características das perguntas fechadas que são tradicionais nos inquéritos. As perguntas abertas incluídas visavam entender as razões das preferências linguísticas das alfabetizandas nas questões fechadas do inquérito.

3.2 Caracterização do local da pesquisa

O Projecto de Alfabetização Okutanga tem como rosto a mulher Zungueira de Cuito-Bié, é uma iniciativa do Instituto Superior Politécnico Ndunduma (ISPN), que está localizado na Avenida Joaquim Kapango. O projecto faz parte da responsabilidade social da instituição, e visa, igualmente, atender a missão da instituição que é “Promover a cidadania, a participação activa das pessoas nos processos de produção económica e educação para o empreendedorismo através do ensino de qualidade, da investigação e da prestação de serviços à sociedade” (Artigo 6.º, n.º 1 dos estatutos).

O Projecto Okutanga, na sua fase experimental 2022/2024, conta com 120 alfabetizandas, tendo 24 desistências, distribuídas em duas fases que frequentaram o 1º, 2º, 3º módulo ao que corresponde a (1º módulo, 1ª e 2ª classes; 2º módulo, 3ª e 4ª classes e 3º módulo, 5ª e 6ª classes). Nesse momento, todas as alfabetizandas encontram-se no 3º módulo.

O critério de selecção foi rigoroso tanto para as alfabetizandas como para os alfabetizadores. Para as alfabetizandas foram utilizados os seguintes critérios:

- Ser mulher zungueira e auto-motivada;
- Não possuir habilitações literárias superior à 3.ª classe;
- Não ser menor de 15 anos.

Para os alfabetizadores, foram os seguintes critérios:

- Ser estudante do ISPN, preferencialmente do Curso de Licenciatura em Ensino Pré-Escolar;
- Ter domínio em Língua Portuguesa, Matemática e Umbundu;
- Não ser menor de 24 anos.

Os critérios para os alfabetizadores permitiram a contratação de 8 estudantes que foram treinados em matérias relacionadas à alfabetização e as suas metodologias. Para a efectivação das aulas, melhor desempenho e aplicação das metodologias em salas de aulas são distribuídos dois alfabetizadores em cada turma de 30 alfabetizandas. Cada um

desempenha uma função na aula: um alfabetizador lecciona, o outro fiscaliza as actividades das alfabetizandas, corrige e orienta as tarefas para o dia seguinte.

A Direcção do Instituto mensalmente remunera os alfabetizadores. As alfabetizandas, para além de estudarem, mensalmente recebem uma cesta básica como um estímulo, pois são mulheres zungueiras com responsabilidades familiares que, semanalmente, durante 4 dias, das 5h30 até 7h30 saem das suas casas para aprenderem a ler e a escrever.

3.3 População e Amostra

O Projecto Okutanga conta com 96 alfabetizandas, todas estão no módulo 3 de alfabetização. Deste número, 36 alfabetizandas pertencem à primeira fase do projecto e já foram submetidas ao exame, onde houve 30 aprovadas e 6 reprovadas que foram submetidas às aulas de reforços com as alfabetizandas da segunda fase, 60. A intenção inicial da pesquisa era trabalhar com toda a população, porém, durante os dias de recolha de dados, verificou-se uma dificuldade devido às ausências de algumas alfabetizandas. Assim, não houve um critério de exclusividade no processo da amostragem e foram inqueridas todas as alfabetizandas que apareciam, que correspondem num total de 79, ou seja, não se conseguiu inquerir apenas 17 alfabetizandas. Contudo, o número conseguido satisfaz o critério de amostragem não probabilística por acessibilidade porque foi inquerido 82% da população.

A primeira fase do projecto contou com 4 professores e, na segunda, foram acrescentados mais 4 professores, excluindo o coordenador do projecto. Manteve-se algumas conversas informais e exploratórias com alguns professores, sobretudo para compreender quando foi percebida a necessidade da inclusão da língua umbundu e quais lições notavam maior necessidade da inclusão da língua umbundu.

3.4 Técnicas de Pesquisa

Começando pelos métodos, foram utilizados os métodos histórico e estatístico. O método histórico teve a sua importância, pois permitiu compreender a dimensão histórica da criação do projecto de alfabetização, bem como enquadrar algumas respostas das alfabetizandas que já tiveram uma experiência de ensino na infância, mas por alguma razão tiveram de abandonar a formação. O método estatístico serviu para dar um tratamento matemático às respostas recolhidas por via do inquérito aplicado.

Quanto às técnicas, foi utilizado o inquérito para aferir as preferências da língua de ensino e cruzar a resposta com a língua materna da alfabetizanda. Igualmente serviu para recolher outras informações importantes associadas ao desenvolvimento das habilidades da leitura, escrita e cálculos matemáticos. Conforme já adiantado, utilizou-se algumas perguntas abertas no inquérito para a compreensão das razões que levaram elas a não estudarem ou desistirem dos estudos no passado, motivações para aderirem o projecto de alfabetização e as preferências linguísticas em relação ao ensino. Os resultados fruto dos instrumentos aplicados são analisados e interpretados na secção seguinte.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

4.1 Dados Socio-demográficos das Inqueridas

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística de Angola (Projeção Populacional, 2016) a população angolana, para o ano de 2024 estima-se num total de 34 121 734 pessoas, onde 51% são mulheres e 49% homens. A mesma fonte aponta que para a província do Bié estima-se 2 007 862 pessoas, sempre com as mulheres a liderarem a posição, representando 52% da população, e os homens, 48%. Logo, é justificável uma preocupação elevada com as mulheres no país por representarem a maioria da população angolana. A situação de empregabilidade das mulheres é ainda precária, na estrutura do mercado informal, representa 80% da economia angolana, elas ocupam a posição mais baixa por estarem expostas à venda na rua e sem qualquer condição de trabalho (DGA, 2015, p.55). Embora os dados da tabela n.º 1 apontem que aproximadamente 36% das mulheres vivem em união de facto, verifica-se um número próximo, 32%, são solteiras, porém, quando observado o número de filhos, por inquérito, notabilizou-se que esse número tem 107 filhos, ou seja, a maioria tem de 5 a 7 filhos por pessoa. O universo das casadas tem um número total de filhos de 106, onde a maioria tem de 7 a 8 filhos e, com algumas excepções de 11 a 12 filhos por mulher, as viúvas representam menos filhos, 79, mas as que vivem em união de facto representam 189 filhos, a maioria tem de 5 a 9 filhos por mulher.

Os dados do Primeiro Relatório Analítico do Género em Angola (2017, p.23) apontam que, em 2014, 38% de agregados familiares eram chefiados por mulheres e, entre 2015-2016, o número reduziu para 35%. Olhando para o número de filhos, percebe-se que as inqueridas solteiras no passado ou viviam maritalmente ou foram tendo filhos sem os maridos assumirem a gravidez, porém, a orientação aponta para a primeira hipótese, pois não assinaram como divorciadas porque para elas nunca assumiram o relacionamento perante o Estado, logo não se julgam com esse estatuto de divórcio.

Tabela 1. Informações socio - demográficas

	Estado Civil		Idade		Língua Materna		Naturalidade	
Variáveis	Solteira	31,6%	Mínimo	22	Umbundu	92,4%	Nharêa	16,5%
	Casada	19%					Andulo	6,3%
	Viúva	13,9%	Máximo	58	Kimbundu	2,5%	Catabola	7,6%
	Divorciada	0					Cuito	44,3%
	União de Facto	35,4%					Outros	25%
Moda	União de Facto (35,4%)		39 e 40 Anos		Umbundu (92,4%)		Cuito (44,3%)	

Fonte: Elaborado pelos autores

A idade das mulheres que estão no projecto varia de 22 a 58 anos de idade, porém a maioria está com 39 e 40 Anos de idade, que representa 8%, respectivamente, ou seja, é um caso bimodal. A maioria, 92,4%, tem o umbundu como a língua materna, o que se justifica, por um lado, pela idade porque a idade média é de 39,7 anos de idade, por outro, pela naturalidade, ou seja, a zona de origem. Estas informações são de enorme relevância, na medida em que possibilitará encontrar uma relação com a preferência da língua que lhe oferece maior compreensão e a relação entre as razões de não terem estudado ou desistido dos estudos.

4.2 Motivações para o estudo

O acesso à escola foi diferenciado entre homens e mulheres, em Angola não se segue uma tendência diferente. Conforme a tabela n. °2, a maioria, 77,2% das alfabetizandas, nunca frequentou a escola, ou seja, nunca tiveram uma oportunidade para aprender a ler e a escrever; 22,8% afirmou ter tido uma experiência curta na escola e não passaram do III Nível do Sistema de Ensino angolano (5ª Classe). A escolaridade esperada para as mulheres em Angola é de 8,7 anos (DGA, 2015, p.70) e isso deve-se a inúmeros factores que levam as mulheres a desistirem, tais como: gravidez, matrimónio precoce ou deveres domésticos (INE-DGA, 2015, p.57), porém as inqueridas acrescentam outros factores como a guerra, morte dos progenitores e falta de condições. Para Silva (2011:5) nos meios rurais a escola oficial é considerada inútil, a não ser para os rapazes, como condição de acesso ao mercado laboral no meio urbano, visto que opera à margem dos valores culturais da comunidade, transmitindo conteúdos inócuos, numa língua estranha. Sendo assim, é encarada com desconfiança, representando uma ameaça ao *status quo* cultural.

Tabela 2. Habilidades de leitura e escrita antes do projecto

	Frequência à escola antes do projecto		Já sabia ler e escrever antes do projecto?		Agora já sabe ler e escrever?		Maior dificuldade	
	Variáveis	Sim	22,8%	Sim	0%	Sim	46,8%	Ler
Não		77,2%	Não	97,5%	Não	3,8%	Escrever	19%
		Mais ou menos	2,5%	Mais ou menos	49,8%	Ler e Escrever	10,1%	
						Contar	10,1%	
							Nenhuma	7,6%
Moda	Não (77,2%)		Não (97,5%)		Mais ou menos (49,8%)		Ler (53,2%)	

Fonte: Elaborado pelos autores

Os dados sobre a alfabetização em Angola, a partir do Censo de 2014 apontam que de 52% das mulheres da população angolana apenas 51,9% saber ler e escrever, e olhando para algumas províncias, verificou-se que as províncias do Bié, Malanje e Moxico contam com menos de 50% das mulheres alfabetizadas (RAGA, 2017, p.26-27). Logo, não é novidade

termos 97,5% das alfabetizadas apontarem que não sabiam ler e escrever antes do Projecto Okutanga, e pelos 22,8% que afirmou ter tido uma mínima experiência escolar justifica os 2,5% que apontou ter conhecimento básico quanto à leitura e escrita.

As motivações para aderir ao projecto cristalizou-se no desejo de aprender a ler, escrever e fazer cálculos, porém esse desejo é motivado pelo (i) desejo de acompanhar a formação dos filhos, (ii) aprender a escrever os nomes dos filhos, (iii) recuperar o tempo perdido, (iv) ingressar e terminar o II Ciclo de Ensino, (v) não ser enganada pelas informações que lhe são contadas, etc. Essas motivações permitiram que 46,8% já saiba ler e escrever e outros 49,8% estão numa posição equilibrada. No que diz respeito à dimensão individual da alfabetização verifica-se que as habilidades de ler são distintas das habilidades de escrever Soares (2003, p.30) e o mesmo constatou-se nas alfabetizadas, onde 53,2% tem dificuldades na leitura (segundo as alfabetizadas, essa dificuldade está relacionada à junção dos sons para a formação das palavras) e 19% tem dificuldades em escrever (os sons nem sempre correspondem com a escrita e as acentuações). Como justificar o sucesso dessa aprendizagem? A explicação encontrada está associada à estratégia híbrida no uso da língua portuguesa e umbundu para permitir maior compreensão das lições que têm sido ministradas pelos alfabetizadores.

4.3 A importância da língua umbundu na Alfabetização

A literatura científica, tal como foi apresentada na fundamentação teórica, indica que a língua não é exclusivamente um conjunto de signos, mas, também, representa uma identidade, a cultura e o imaginário de uma colectividade humana. Verificou-se acima que 92% das alfabetizadas têm o umbundu como a língua materna, ou seja, como língua primeira, e na tabela n.º3 nota-se que mais de 1/3 utiliza no seu quotidiano o umbundu e o português. Ora, 35,4% utiliza mais o umbundu e 36,7% utiliza ambas as línguas, porém, se dividirmos em partes iguais, o grupo que utiliza ambas as línguas, e se somarmos aos extremos, verificaremos que a língua umbundu faz um total de 53,75% enquanto a língua portuguesa 46,25%. Há uma clara predominância do umbundu no quotidiano das alfabetizadas, isso porque possuem maior repertório de vocabulário em umbundu para exprimirem o que realmente pensam, caso diferente do português. Algumas apontam que a utilização da língua portuguesa se justifica pelas seguintes razões:

- i. Os clientes (por serem zungueiras, algumas têm clientes que dominam melhor ou exclusivamente o português);
- ii. Filhos (pela 'fraca importância social' do umbundu, não deseja que os filhos concentrem as competências linguísticas na língua umbundu. Outras porque os filhos não sabem falar umbundu);
- iii. Língua Materna (as alfabetizadas que têm a língua portuguesa ou uma outra língua como materna não se identificam com o umbundu).

Quanto à língua, as razões são as teoricamente conhecidas, pois as alfabetizadas justificam a fala do umbundu pelo facto de (i) terem maior domínio, (ii) expressarem melhor os seus

sentimentos, (iii) ser a língua materna, etc. Ramon (2017, p. 23) defende que a língua não pode ser vista exclusivamente como um instrumento de comunicação com conjunto organizado de signos, “mas também como instrumentos de interação social, de estruturação do pensamento e de construção da identidade dos indivíduos e dos grupos nas relações que mantêm entre si e com o mundo circundante.”

Tabela 3. Habilidades de leitura e escrita antes do projecto

	Língua que mais fala no quotidiano		Língua que prefere na ministração das aulas		Língua que mais aprende	
Variáveis	Umbundu	35,4%	Umbundu	8,9%	Umbundu	8,9%
	Português	27,8%	Português	44,3%	Português	54,4%
	Português e Umbundu	36,7%	Português e Umbundu	46,8%	Português e Umbundu	36,7%
Moda	Português e Umbundu (36,7%)		Português e Umbundu (46,8%)		Português (54,4%)	

Fonte: Elaborado pelos autores

O sentido contrário se verifica na preferência da língua utilizada na ministração das aulas. Numa primeira vista notamos o português e o umbundu a dominarem a preferência, porém, se voltarmos a dividir o valor em partes iguais e somar aos extremos, teremos 67,7% escolhendo a língua portuguesa. A justificação para essa concentração na língua portuguesa prende nos seguintes factores extraídos nas respostas das inqueridas:

- i. Filhos atendem melhor o português;
- ii. É mais utilizada na sua comunidade (bairro);
- iii. Já fala umbundu e o desejo é aprender melhor o português;
- iv. A língua que mais facilita aqueles que não têm o umbundu como língua materna;
- v. O material didáctico fornecido é em português;

Apesar dos factores acima avançados, foram encontradas algumas respostas que apontam ao desejo de aprender as duas línguas pelo facto de frequentar meios que a obrigam a usar uma das línguas.

Algumas razões evocadas, sobretudo aquelas que indicam ao não domínio dos filhos da língua umbundu, levam-nos a reflexão de Mingas (2000, p.3) da necessidade da inclusão das línguas nacionais no sistema de ensino formal porque uma “língua morre quando não é falada, porquanto desaparecem ou morrem os seus locutores ou sempre que os últimos deixaram de se assumir culturalmente”. Corre-se o risco da língua umbundu desaparecer se os actuais falantes morrerem, pois, os mais jovens não se sentem atraídos pelas línguas nacionais porque não têm utilidade prática profissional, ou no meio moderno em que estão inseridos. A estratégia do Projecto Okutanga em adicionar a língua umbundu surgiu da dupla necessidade de, por um lado, usar a língua umbundu para melhor explicarem a realidade do português, e,

por outro lado, introduzir o alfabeto das línguas nacionais às alfabetizandas, por essa razão, despertou o desejo de algumas em quererem aprender a ler e a escrever umbundu.

O mesmo se verifica na língua que mais aprendem, porém, aqui, o factor está associado ao enriquecimento de vocabulários que vão ganhando com a estratégia de explicação das lições nas duas línguas. Embora a língua portuguesa ocupar uma posição de 54,4%, os alfabetizadores explicaram que no início do projecto verificavam que as alfabetizandas pouco entendiam as aulas e os manuais apenas traziam a língua portuguesa. A afirmação dos alfabetizadores mostra que as alfabetizandas conheciam as coisas em umbundu e desconheciam como dizê-las em português. Entretanto, apontaram alguns temas que tiveram que ser primeiro leccionados em umbundu e, depois, em português, tais como:

- i. A conjugação dos verbos *ser, ter, caminhar*, etc;
- ii. No palco da vida, traduzido para Ekalo lyomwenyo;
- iii. Vamos descobrir Angola, traduzido para Tukulihã Ongola;
- iv. Hidrografia angolana, traduzido para Ololwi vyongola;
- v. Floresta densa, traduzido para Usenge wasitika;
- vi. Saúde e sexualidade da vida, para Uhayele kwenda omwenyo uwa.

Há tantas outras lições que foram inicialmente leccionadas em umbundu e, depois, em português. O processo de leccionar em umbundu obrigou os alfabetizadores a introduzirem o alfabeto nacional umbundu e, conseqüentemente, as estudantes estiveram a aprender o *â, bê, cê* da sua língua materna.

A introdução da língua umbundu no processo de ensino-aprendizagem no Projecto Okutanga foi consequência da necessidade prática dos alfabetizadores em ensinar a língua portuguesa que, no decorrer no processo, venceu a ideia de que as alfabetizandas aprendiam e aprendem melhor usando a língua umbundu como estratégia de ensino.

5. CONCLUSÕES

A inclusão das línguas nacionais no processo de alfabetização é deveras importante, não, exclusivamente, como uma estratégia de ensino, como tem sido no caso do Projecto Okutanga, mas como uma preservação da tradição, da memória, da língua, dos costumes e da visão de mundo de um povo, como sugere Mingas (2002). Ter o português como língua oficial exclusiva tem, subjectivamente, criado uma hierarquia onde as línguas nacionais de Angola são colocadas numa posição de desvantagem e, consecutivamente, tirando o prestígio da aprendizagem dessas línguas pelos mais jovens. As línguas nacionais têm a potencialidade de auxiliar a língua portuguesa no processo de ensino-aprendizagem e a sua inclusão é bastante pertinente em locais onde as pessoas usam as duas línguas para interpretar a realidade como é o caso das mulheres zungueiras do Projecto Okutanga.

A língua umbundu é rica, como qualquer outra língua, conserva a memória do povo ovimbundu e tem facilitado a aprendizagem do *â, bê, cê* tanto do português como do próprio umbundu, tal é o caso das alfabetizandas do Projecto Okutanga. Deste modo, espera-se que a prática da

inclusão das línguas nacionais de Angola seja replicada e estruturada, ou mesmo, sistematizada no ensino formal em Angola.

O presente estudo pode ser sintetizado nos seguintes pontos conclusivos fruto dos dados recolhidos e analisados:

1. As alfabetizandas apontam a língua portuguesa como aquela que mais aprendem, porém, a preferência da língua para ministração das aulas é português-umbundu;
2. A língua umbundu é utilizada pelos docentes para facilitar a compreensão de algumas lições, na medida em que as alfabetizandas se exprimem melhor nessa língua;
3. Verificou-se que o uso da língua portuguesa no quotidiano está associado ao meio social, aos filhos que não falam umbundu porque atribuem fraca importância à língua e aos clientes que não falam umbundu.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Angola. Instituto Nacional de Estatística. (2016). Projecção Populacional (2010-2050). Luanda.

Angola. Instituto Nacional de Estatística. (2015). Diagnóstico do Género de Angola. Luanda.

Angola. Instituto Nacional de Estatística. (2017). Relatório Analítico do Género em Angola. Luanda.

Berger, P. & Luckmann, T. (2004). A construção social da realidade. Tratado da sociologia do conhecimento (24^a ed.). Editora Vozes.

Berger e Berger, B. (1977). O que é uma instituição social? In Foracchi, M.; Martins, S. (1977). Sociologia e sociedade. Leituras de introdução à sociologia. LTC.

Bruno, C. & Fortunato, S. (s.d). Alfabetização de adultos: métodos e contra métodos. II CONEDU – Congresso Nacional de Educação. URL: https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2015/TRABALHO_EV045_MD1_SA12_ID8268_09092015210821.pdf

Constituição da República de Angola, 2010.

Cunha, C. & Cintra, L. (2006). Gramática do português contemporâneo (12^a ed.). Figueirinhas.

Estatuto Orgânico do ISP-Nduduma, 2021.

Gil, A. (2002). Como elaborar projecto de pesquisa (4^a ed.). Atlas.

Jesus, E. (2015). Alfabetização: métodos, metodologias e didácticas. (Monografia de Licenciatura, Universidade da Beira Interior). URL: <http://calafiori.edu.br/wp-content/uploads/2019/09/ALFABETIZA%C3%87%C3%83O-m%C3%A9todos-metodologias-e-did%C3%A1ticas.pdf>

- Jung, B.K. (2012). Fundamentos e metodologias da alfabetização e letramento. Uniasselvi.
- Lunardi, M. & Kraemer, G. (2005). Língua, cultura e identidade. Universidade Federal de Santa Maria.
- Mingas, A. (2002). As línguas nacionais na alfabetização de adultos. URL: <https://ameliamingas.org/publica>
- Ramon, M. (2017). O binómio língua-cultura no processo de ensino: aprendizagem de português língua estrangeira. URL: <https://hdl.handle.net/1822/53923>
- Rodrigues, F. (2015). Língua e Cultura: sinergias indissociáveis no ensino-aprendizagem das línguas. (Dissertação de Mestrado, Universidade da Beira Interior). URL: <https://ubibliorum.ubi.pt/handle/10400.6/6151>
- Sampieri, R. M., Collado, C. F. & Lucio, M. P. B. (2013). Metodologia de Pesquisa (5ª ed., Trad. Daisy Vaz de Moraes). Penso.
- Soares, M. (2003). Alfabetização e letramento. Editora Contexto.

APÊNDICE

INQUÉRITO

A Inclusão da Língua Umbundu no Processo de Alfabetização

- Estado Civil: _____ Nº _____/2024
- Idade: _____
- Morada: _____
- Naturalidade: _____
- Língua Materna: _____
- Tem filhos? SIM _____, NÃO _____
- Número de filhos: _____

1. Já alguma vez frequentou uma Escola antes de entrar no Projecto Okutanga?

Sim não

2. Em que classe parou? _____

3. Porque desistiu? _____

4. Por que aceitou entrar no Projecto Okutanga? _____

5. Quando chegou no Projecto Sabia ler?

Sim não mais ou menos

6. Agora já sabe ler e escrever?

Sim não mais ou menos

7. Qual é a tua maior dificuldade?

Ler escrever ler escrever contar

8. Por quê? _____

9. Qual é a língua que mais fala no dia a dia?

Umbundu Português Portugues e Umbundu

10. Por quê? _____

11. Em que língua prefere mais que a aula seja ministrada?

Umbundu Português Portugues e Umbundu

12. Por quê? _____

13. Aprende mais na aula quando o professor fala em que língua?

Umbundu Português Portugues e Umbundu

14. Por quê? _____
